

[Name:](#) URIC ACID
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)
[Precursor m/z:](#) 167.0211
[Formula:](#) C₅H₄N₄O₃

RT: 1.517

Name: 1-Stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30% 34eV

Precursor m/z: 568.362

Formula: C₂₆H₅₄NO₇P

RT: 9.87

Name: 1-Linoleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine

Precursor type: [M+CHO₂]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30% 33eV

Precursor m/z: 564.33069

Formula: C₂₆H₅₀NO₇P

RT: 10.86

▲ 564.3315 10.86 Head to Tail MF=719 Dot=977 ▼ 1-Linoleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine
 Difference \ Head to Tail / Side by Side \ Subtraction / 719 977R

Name: 1-Linoleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine
Precursor type: [M+CHO₂]-
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=30% 33eV
Precursor m/z: 564.33069
Formula: C₂₆H₅₀NO₇P
MW: 519 **Exact Mass:** 519.33249 **CAS#:** 22252-07-9 **NIST#:** 1943432 **ID#:** 604042 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Ion mode: N
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Ionization: ESI
Collision gas: N₂
Sample inlet: direct flow injection
Spectrum type: MS2
Notes: Spec=Consensus Nreps=16/16 Mz_diff=-1.6ppm Vial_ID=24518 Data_source:Met_2018_10g~2464
InChIKey: SPJFYJXNPEZDW-UTJQPWESSA-N **Non-stereo**

Name: 1-Palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=20% 36eV

Precursor m/z: 802.5604

Formula: C₄₂H₈₀NO₈P

RT: 10.711

[Name:](#) Phe-Phe
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 18eV
[Precursor m/z:](#) 311.1401
[Formula:](#) C₁₈H₂₀N₂O₃

RT: 7.785

[Name:](#) Indolelactic acid
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Collision energy:](#) 35 eV
[Precursor m/z:](#) 204.0666
[Formula:](#) C₁₁H₁₁NO₃

RT: 7.784

Name: 1-Heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]⁻

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30% 33eV

Precursor m/z: 554.3463

Formula: C₂₅H₅₂NO₇P

RT: 11.465

Name: 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]⁻

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=20% 36eV

Precursor m/z: 804.576

Formula: C₄₂H₈₂NO₈P

RT: 11.008

Name: 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Precursor type: [M+CHO₂]⁻
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=20% 36eV
Precursor m/z: 804.576
Formula: C₄₂H₈₂NO₈P
MW: 759 **Exact Mass:** 759.577805 **CAS#:** 26853-31-6 **NIST#:** 1529724 **ID#:** 311441 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Notes: Consensus spectrum; Nreps=25/25; Mz_diff=-5.2ppm; Vial_ID=6064; Metabolite_2016_11_29_ID=85925; micromol/L in water/acetonitrile/for
Ion mode: N
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Ionization: ESI
Collision gas: N₂
Sample inlet: direct flow injection
Spectrum type: MS2
InChIKey: WTJKGKOPKXCXLL-VYOBOKEXSA-N Non-stereo
8 m/z Values and Intensities:
 168.0425 3.80 C₈H₈O₄=p-C₃₅H₇₅NO₆P/-1.8ppm; C₄H₁₁NO₄P=p-C₃₉H₇₂O₆/-3.7ppm 8/25

[Name:](#) Benzophenone-4
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Collision energy:](#) 35 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 307.0282
[Formula:](#) C₁₄H₁₂O₆S

RT: 8.245

[Name:](#) Benzophenone-4
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Collision energy:](#) 35 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 307.0282
[Formula:](#) C₁₄H₁₂O₆S
[MW:](#) 308 [Exact Mass:](#) 308.03546 [ID#:](#) 1724 [DB:](#) msms-public-neg-vs15
[Comment:](#) DB#=SM822051; origin=CASMI2016
[InChIKey:](#) CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)
[Ion mode:](#) Negative

[Name:](#) Citric acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=40% 17eV
[Precursor m/z:](#) 191.0197
[Formula:](#) C₆H₈O₇

RT: 1.285

[Name:](#) Pantoprazole
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 35 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 382.0679
[Formula:](#) C₁₆H₁₅F₂N₃O₄S

RT: 8.541

[Name:](#) Pantoprazole
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 35 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 382.0679
[Formula:](#) C₁₆H₁₅F₂N₃O₄S
[MW:](#) 383 [Exact Mass:](#) 383.075134 [ID#:](#) 12303 [DB:](#) mona_neg
[Comment:](#) "SMILES=COC1=CC=NC(CS(=O)C2=NC3=CC=C(OC(F)F)C=C3N2)=C1OC" "cas=102625-70-7" "chebi=7915" "kegg=C11806" "pubchem"
[Spectrum type:](#) in-source
[InChIKey:](#) IQPSEEYGBUAQFF-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)
[Instrument:](#) Q Exactive Plus Orbitrap Thermo Scientific
[Ion mode:](#) N

[Name:](#) 4,6-dinitro-o-cresol
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 45 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 197.0204
[Formula:](#) C₇H₆N₂O₅

RT: 9.135

[Name:](#) N-Acetyl-D-phenylalanine
[Precursor type:](#) [M-H-C2H2O]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 14eV
[Precursor m/z:](#) 164.0717
[Formula:](#) C₁₁H₁₃NO₃

RT: 4.619

▲ [164.0717_4.619](#) Head to Tail MF=828 Dot=957 ▼ N-Acetyl-D-phenylalanine
 Difference \ Head to Tail \ Side by Side \ Subtraction / 828 957R

[Name:](#) N-Acetyl-D-phenylalanine
[Precursor type:](#) [M-H-C2H2O]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 14eV
[Precursor m/z:](#) 164.0717
[Formula:](#) C₁₁H₁₃NO₃
[MW:](#) 207 [Exact Mass:](#) 207.089543 [CAS#:](#) 10172-89-1 [NIST#:](#) 1679554 [ID#:](#) 420756 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=23/23 Mz_diff=-3.7ppm Vial_ID=14670 Data_source:Met_2017_08a~1869
[InChIKey:](#) [CBQJSKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N](#) [Non-stereo](#)
[9 m/z Values and Intensities:](#)
 72.0090 212.09 C2H2NO2=p-C7H8/-1.4ppm 23/23
 91.0551 32.67 C7H7=p-C2H3NO2/-2.5ppm 23/23

[Name:](#) ASP-PHE
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)
[Precursor m/z:](#) 279.0986
[Formula:](#) C₁₃H₁₆N₂O₅

RT: 5.873

[Name:](#) ASP-PHE
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)
[Precursor m/z:](#) 279.0986
[Formula:](#) C₁₃H₁₆N₂O₅
[MW:](#) 280 [Exact Mass:](#) 280.10592 [ID#:](#) 46350 [DB:](#) mona_neg
[Comment:](#) "computed SMILES=C1=CC=C(C=C1)C[C@@H](C(=O)O)N=C([C@H](CC(=O)O)N)O" "computed InChI=InChI=1S/C13H16N2O5/c14-9/
[Spectrum type:](#) in-source
[InChIKey:](#) YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N Non-stereo
[Instrument:](#) Thermo Q Exactive HF
[Ion mode:](#) N

Name: Ciprofloxacin Piperazinyl-N4-sulfate

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=35% 30eV

Precursor m/z: 410.0828

Formula: C₁₇H₁₈FN₃O₆S

RT: 8.17

Name: p-Acetamidophenyl β -D-glucuronide

Precursor type: [M-H]⁻

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30% 19eV

Precursor m/z: 326.0881

Formula: C₁₄H₁₇NO₈

RT: 4.317

Name: 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30% 28eV

Precursor m/z: 478.2939

Formula: C₂₃H₄₆NO₇P

RT: 11.289

▲ 478.295_11.289 Head to Tail MF=885 Dot=990 ▼ 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 885 990R

Difference \ Head to Tail \ Side by Side \ Subtraction /
 Name: 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
 Precursor type: [M-H]-
 Instrument type: HCD
 Collision energy: NCE=30% 28eV
 Precursor m/z: 478.2939
 Formula: C₂₃H₄₆NO₇P
 MW: 479 Exact Mass: 479.30119 CAS#: 89576-29-4 NIST#: 1149951 ID#: 56425 DB: hr_msms_nist
 Other DBs: None
 Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
 Notes: Consensus spectrum; Acetonitrile/Water/Formic acid; Vial_ID=6038; mz_diff=-0.0012; Nreps=28/28
 Spectrum type: MS2
 Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
 Sample inlet: direct flow injection
 Ionization: ESI
 Collision gas: N₂
 Ion mode: N
 InChIKey: PYVRVRFVLRNLY-MZMPXXG TSA-N Non-stereo

[Name:](#) Dodecylbenzenesulfonic acid

[Precursor type:](#) [M-H]-

[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT

[Collision energy:](#) 35 (nominal)

[Precursor m/z:](#) 325.1843

[Formula:](#) C₁₈H₃₀O₃S

RT: 10.68

[Name:](#) 1,7-Dimethyluric acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 21eV
[Precursor m/z:](#) 195.0524
[Formula:](#) C₇H₈N₄O₃

RT: 5.764

[Name:](#) 1,7-Dimethyluric acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 21eV
[Precursor m/z:](#) 195.0524
[Formula:](#) C₇H₈N₄O₃
[MW:](#) 196 [Exact Mass:](#) 196.05964 [CAS#:](#) 33868-03-0 [NIST#:](#) 1681992 [ID#:](#) 422639 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=25/25 Mz_diff=-5.1ppm Vial_ID=7157 Data_source:Met_2017_08b~2971
[InChIKey:](#) NOFNCLGCUJJPKU-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) Amoxicillin
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 30 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 364.0973
[Formula:](#) C₁₆H₁₉N₃O₅S

RT: 4.987

[Name:](#) Amoxicillin
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 30 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 364.0973
[Formula:](#) C₁₆H₁₉N₃O₅S
[MW:](#) 365 [Exact Mass:](#) 365.104542 [ID#:](#) 3935 [DB:](#) mona_neg
[Comment:](#) "SMILES=CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)C3=CC=C(O)C=C3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O" "cas=26787-78-0" "chebi=2676"
[Spectrum type:](#) in-source
[InChIKey:](#) [LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTS-A-N](#) [Non-stereo](#)
[Instrument:](#) Q Exactive Orbitrap Thermo Scientific
[Ion mode:](#) N

[Name:](#) TYROSINE
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)
[Precursor m/z:](#) 180.0666
[Formula:](#) C₉H₁₁NO₃

RT: 2.413

Name: 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30% 30eV

Precursor m/z: 512.2994

Formula: C₂₂H₄₆NO₇P

RT: 10.521

[Name:](#) 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
[Precursor type:](#) [M+CHO₂]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 30eV
[Precursor m/z:](#) 512.2994
[Formula:](#) C₂₂H₄₆NO₇P
[MW:](#) 467 [Exact Mass:](#) 467.30119 [CAS#:](#) 20559-16-4 [NIST#:](#) 1530188 [ID#:](#) 311873 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Consensus spectrum; Nreps=26/26; Mz_diff=-1.4ppm; Vial_ID=6098; Metabolite_2016_11_29_ID=86389; micromol/L in water/acetonitrile/for
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N [Non-stereo](#)

Name: 12R-Hydroxy-5Z,8Z,10E,14Z-eicosatetraenoic acid

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30% 20eV

Precursor m/z: 319.2279

Formula: C₂₀H₃₂O₃

RT: 10.573

Name: 12R-Hydroxy-5Z,8Z,10E,14Z-eicosatetraenoic acid

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=30%|20eV

Precursor m/z: 319.2279

Formula: C₂₀H₃₂O₃

MW: 320 **Exact Mass:** 320.235146 **CAS#:** 82337-46-0 **NIST#:** 1136538 **ID#:** 47910 **DB:** hr_msms_nist

Other DBs: None

Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center

Related CAS#: 71030370

Notes: Consensus spectrum; Acetonitrile/Water/Formic acid; Vial_ID=4861; m/z_diff=-0.0002; Nreps=11/11

Spectrum type: MS2

Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap

Sample inlet: direct flow injection

Ionization: ESI

Collision gas: N₂

Ion mode: N

InChIKey: ZNHVWPkMFkADKW-ZYBDYUKJSA-N Non-stereo

[Name:](#) Cholic acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 44eV
[Precursor m/z:](#) 407.2803
[Formula:](#) C₂₄H₄₀O₅

RT: 10.168

[Name:](#) Cholic acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 44eV
[Precursor m/z:](#) 407.2803
[Formula:](#) C₂₄H₄₀O₅
[MW:](#) 408 [Exact Mass:](#) 408.287575 [CAS#:](#) 81-25-4 [NIST#:](#) 1367315 [ID#:](#) 199862 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=25/25 Mz_diff=-1.0ppm micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Vial_ID=1742 Metabolite_2015_ID=8
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N2
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) BHQCQFFYZLQCQ-OELDTZBJSA-N [Non-stereo](#)

Name: 7-Keto-3 α ,12- α -dihydroxycholanolic acid

Precursor type: [M-H]⁻

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=45% 36eV

Precursor m/z: 405.2647

Formula: C₂₄H₃₈O₅

RT: 9.686

[Difference](#) [Head to Tail](#) [Side by Side](#) [Subtraction](#) / [7-Keto-3 \$\alpha\$,12- \$\alpha\$ -dihydroxycholanolic acid](#) 800 937

Name: 7-Keto-3 α ,12- α -dihydroxycholanolic acid
Precursor type: [M-H]⁻
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=45% 36eV
Precursor m/z: 405.2647
Formula: C₂₄H₃₈O₅
MW: 406 **Exact Mass:** 406.271925 **CAS#:** 911-40-0 **NIST#:** 1259026 **ID#:** 126481 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Notes: Consensus spectrum; micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=7149; m/z_diff=0.0017; Metabolite_2014_ID=8068; Nref
Ion mode: N
Spectrum type: MS2
Collision gas: N₂
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Sample inlet: direct flow injection
Ionization: ESI
InChIKey: RHCPKKNRWFXMAT-QHMGNDAlSA-N [Non-stereo](#)

Name: 1 α -Methyl-5 α -androstan-3 α ,17 β -diol glucuronide

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=35% 36eV

Precursor m/z: 481.2807

Formula: C₂₆H₄₂O₈

RT: 10.055

Name: 1 α -Methyl-5 α -androstan-3 α ,17 β -diol glucuronide

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=35% 36eV

Precursor m/z: 481.2807

Formula: C₂₆H₄₂O₈

MW: 482 **Exact Mass:** 482.287968 **NIST#:** 1388430 **ID#:** 213756 **DB:** hr_msms_nist

Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center

Notes: Spec=Consensus Nreps=25/25 Mz_diff=-1.2ppm micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Vial_ID=8109 Metabolite_2015_ID=1

Ion mode: N

Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap

Ionization: ESI

Collision gas: N₂

Sample inlet: direct flow injection

Spectrum type: MS2

InChIKey: BACAOLFQQOFQSW-ODZHPKQNSA-N Non-stereo

Name: D-myo-Inositol, 1-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-9,12-octadecadienyl)oxy]propyl hydrogen phosphate], [S-(Z,Z)]-
Precursor type: [M-H]-
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=30% 35eV
Precursor m/z: 595.2889
Formula: C₂₇H₄₉O₁₂P

RT: 11.46

Name: 1-Palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=20% 33eV

Precursor m/z: 826.5604

Formula: C₄₄H₈₀NO₈P

RT: 10.466

826.562_10.466		Head to Tail MF=867 Dot=961		▼ 1-Palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-pl	
Difference	Head to Tail	Side by Side	Subtraction	867 96	
<p>Name: 1-Palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine</p> <p>Precursor type: [M+CHO₂]-</p> <p>Instrument type: HCD</p> <p>Collision energy: NCE=20% 33eV</p> <p>Precursor m/z: 826.5604</p> <p>Formula: C₄₄H₈₀NO₈P</p> <p>MW: 781 Exact Mass: 781.562157 CAS#: 35418-58-7 NIST#: 1529781 ID#: 311494 DB: hr_msms_nist</p> <p>Other DBs: None</p> <p>Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center</p> <p>Notes: Consensus spectrum; Nreps=17/27; Mz_diff=-0.1ppm; Vial_ID=6066; Metabolite_2016_11_29_ID=85982; micromol/L in water/acetonitrile/for</p> <p>Ion mode: N</p> <p>Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap</p> <p>Ionization: ESI</p> <p>Collision gas: N₂</p> <p>Sample inlet: direct flow injection</p> <p>Spectrum type: MS2</p> <p>InChIKey: IIZPXYDJLKNQIY-JXPKJXOSSA-N Non-stereo</p>					

[Name:](#) Glu-Tyr
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 23eV
[Precursor m/z:](#) 309.1092
[Formula:](#) C₁₄H₁₈N₂O₆

RT: 4.512

[Name:](#) Glu-Tyr
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 23eV
[Precursor m/z:](#) 309.1092
[Formula:](#) C₁₄H₁₈N₂O₆
[MW:](#) 310 [Exact Mass:](#) 310.116486 [CAS#:](#) 3422-39-7 [NIST#:](#) 1636174 [ID#:](#) 386810 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Spectrum type:](#) MS2
[Ion mode:](#) N
[Collision gas:](#) N2
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Ionization:](#) ESI
[Notes:](#) Vial_ID=EY nistid=71885 peptide=EY_0 micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Peptide_VID=B_G-2000.0001 pep_num_201!
[InChIKey:](#) YSWHPLCDIMUKFE-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) gamma-Glutamyltyrosine

[Precursor type:](#) [M-H]⁻

[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)

[Precursor m/z:](#) 309.1092

[Formula:](#) C₁₄H₁₈N₂O₆

RT: 5.008

[Name:](#) gamma-Glutamyltyrosine

[Precursor type:](#) [M-H]⁻

[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)

[Precursor m/z:](#) 309.1092

[Formula:](#) C₁₄H₁₈N₂O₆

[MW:](#) 310 [Exact Mass:](#) 310.116486 [ID#:](#) 2200 [DB:](#) msms-public-neg-vs15

[Comment:](#) DB#=FiehnHILIC001203; origin=Fiehn_HILIC

[InChIKey:](#) VVLXCWVSSLFQDS-UHFFFAOYNA-N [Non-stereo](#)

[Ion mode:](#) Negative

Name: 4-Hydroxyhippuric acid

Precursor type: [M-H]⁻

Collision energy: HCD (NCE 20-30-40%)

Precursor m/z: 194.0459

Formula: C₉H₉NO₄

RT: 5.146

[Name:](#) Gly-Phe
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 16eV
[Precursor m/z:](#) 221.0932
[Formula:](#) C₁₁H₁₄N₂O₃

RT: 5.639

▲ 221.0932_5.639 Head to Tail MF=942 Dot=974 ▼ Gly-Phe 942 974

▲ Difference ▲ Head to Tail ▲ Side by Side ▲ Subtraction /

[Name:](#) Gly-Phe
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 16eV
[Precursor m/z:](#) 221.0932
[Formula:](#) C₁₁H₁₄N₂O₃
[MW:](#) 222 [Exact Mass:](#) 222.100442 [CAS#:](#) 3321-03-7 [NIST#:](#) 1638456 [ID#:](#) 388861 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Spectrum type:](#) MS2
[Ion mode:](#) N
[Collision gas:](#) N₂
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Ionization:](#) ESI
[Notes:](#) Vial_ID=GF nistid=85359 peptide=GF_0 micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Peptide_VID=G_GF pep_num_2015=913 Sp
[InChIKey:](#) JBCLEFWXMTIKCCB-SECBINFHSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) Phe-Ser
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 18eV
[Precursor m/z:](#) 251.1037
[Formula:](#) C₁₂H₁₆N₂O₄

RT: 4.358

[Name:](#) Phe-Ser
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 18eV
[Precursor m/z:](#) 251.1037
[Formula:](#) C₁₂H₁₆N₂O₄
[MW:](#) 252 [Exact Mass:](#) 252.111007 [CAS#:](#) 16053-39-7 [NIST#:](#) 1635137 [ID#:](#) 385913 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Spectrum type:](#) MS2
[Ion mode:](#) N
[Collision gas:](#) N₂
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Ionization:](#) ESI
[Notes:](#) Vial_ID=FS nistid=70799 peptide=FS_0 micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Peptide_VID=G_FS pep_num_2015=29634
[InChIKey:](#) ROHDXJUFQVRDAV-UJWVGGRQHSA-N Non-stereo

[Name:](#) Olmesartan
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)
[Precursor m/z:](#) 445.1994
[Formula:](#) C₂₄H₂₆N₆O₃
 RT: 8.278

▲ 445.2005_8.278 Head to Tail MF=918 Dot=976 ▼ Olmesartan 918 976R

Difference \ Head to Tail / Side by Side \ Subtraction /

[Name:](#) Olmesartan
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Collision energy:](#) HCD (NCE 20-30-40%)
[Precursor m/z:](#) 445.1994
[Formula:](#) C₂₄H₂₆N₆O₃
[MW:](#) 446 [Exact Mass:](#) 446.206638 [ID#:](#) 2406 [DB:](#) msms-public-neg-vs15
[Comment:](#) DB#=FiehnHILIC001411; origin=Fiehn_HILIC
[InChIKey:](#) VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)
[Ion mode:](#) Negative

[Name:](#) 4'-Hydroxy Diclofenac
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 30 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 310.0043
[Formula:](#) C₁₄H₁₁Cl₂NO₃

RT: 9.391

[Name:](#) 4'-Hydroxy Diclofenac
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 30 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 310.0043
[Formula:](#) C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
[MW:](#) 311 [Exact Mass:](#) 311.011599 [ID#:](#) 4531 [DB:](#) mona_neg
[Comment:](#) "SMILES=C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)NC2=C(C=C(C=C2Cl)O)Cl" "cas=64118-84-9" "chebi=59613" "pubchem cid=116545" "chemspider=1"
[Spectrum type:](#) in-source
[InChIKey:](#) KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)
[Instrument:](#) Q Exactive Plus Orbitrap Thermo Scientific
[Ion mode:](#) N

[Name:](#) N-L- γ -Glutamyl-L-leucine
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 23eV
[Precursor m/z:](#) 259.1299
[Formula:](#) C₁₁H₂₀N₂O₅

RT: 6.262

[Name:](#) N-L- γ -Glutamyl-L-leucine
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 23eV
[Precursor m/z:](#) 259.1299
[Formula:](#) C₁₁H₂₀N₂O₅
[MW:](#) 260 [Exact Mass:](#) 260.137222 [CAS#:](#) 2566-39-4 [NIST#:](#) 1685806 [ID#:](#) 425550 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=28/28 Mz_diff=1.2ppm Vial_ID=14793 Data_source:Met_2017_08e~1359
[InChIKey:](#) MYFMARDICOWMQP-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

Name: Phosphatidylethanolamine lyso alkenyl 16

Precursor type: [M-H]⁻

Collision energy: 30

Precursor m/z: 436.2833

Formula: C₂₁H₄₄NO₆P

RT: 11.448

Name: Phosphatidylethanolamine lyso alkenyl 16

Precursor type: [M-H]⁻

Collision energy: 30

Precursor m/z: 436.2833

Formula: C₂₁H₄₄NO₆P

MW: 437 **Exact Mass:** 437.290625 **ID#:** 7146 **DB:** msms-public-neg-vs15

Comment: registered in MassBank

InChIKey: LULXDGNUFGVYDS-BMRADRMJNA-N **Non-stereo**

Ion mode: Negative

[Name:](#) Atorvastatin
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 35 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 557.2457
[Formula:](#) C₃₃H₃₅FN₂O₅

RT: 9.595

[Name:](#) Oxyphenbutazone
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 29eV
[Precursor m/z:](#) 323.1401
[Formula:](#) C₁₉H₂₀N₂O₃

RT: 9.14

[Name:](#) Oxyphenbutazone
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 29eV
[Precursor m/z:](#) 323.1401
[Formula:](#) C₁₉H₂₀N₂O₃
[MW:](#) 324 [Exact Mass:](#) 324.147392 [CAS#:](#) 129-20-4 [NIST#:](#) 1623203 [ID#:](#) 376151 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Consensus spectrum; Nreps=18/19; Mz_diff=-0.3ppm; micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=3297; Metabolite_2017
[InChIKey:](#) HFHZKZSRXITVMK-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) Phenylbutazone
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 30 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 307.1452
[Formula:](#) C₁₉H₂₀N₂O₂

RT: 9.663

[Name:](#) Phenylbutazone
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 30 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 307.1452
[Formula:](#) C₁₉H₂₀N₂O₂
[MW:](#) 308 [Exact Mass:](#) 308.152477 [ID#:](#) 4723 [DB:](#) mona_neg
[Comment:](#) "SMILES=CCCC1C(=O)N(N(C1=O)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3" "cas=50-33-9" "chebi=48574" "kegg=C07440" "pubchem cid=4781"
[Spectrum type:](#) in-source
[InChIKey:](#) VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)
[Instrument:](#) Q Exactive Plus Orbitrap Thermo Scientific
[Ion mode:](#) N

[Name:](#) His-Trp
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 25eV
[Precursor m/z:](#) 340.1415
[Formula:](#) C₁₇H₁₉N₅O₃

RT: 4.859

[Name:](#) His-Trp
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 25eV
[Precursor m/z:](#) 340.1415
[Formula:](#) C₁₇H₁₉N₅O₃
[MW:](#) 341 [Exact Mass:](#) 341.14879 [CAS#:](#) 23403-90-9 [NIST#:](#) 1635813 [ID#:](#) 386502 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Spectrum type:](#) MS2
[Ion mode:](#) N
[Collision gas:](#) N2
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Ionization:](#) ESI
[Notes:](#) Vial_ID=HW nistid=71486 peptide=HW_0 micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Peptide_VID=G_HW pep_num_2015=3032
[InChIKey:](#) FBTYOQIYBULKEH-ZFWWWWQNUSA-N [Non-stereo](#)

Name: Polyporic acid
Precursor type: [M-H]⁻
Precursor m/z: 291.066
Formula: C₁₈H₁₂O₄

RT: 9.404

Name: 3-Hydroxymethylmefenamic acid

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=45% 23eV

Precursor m/z: 256.0979

Formula: C₁₅H₁₅NO₃

RT: 9.361

[Name:](#) Chlorthalidone
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) LC-ESI-QFT
[Collision energy:](#) 30 (nominal)
[Precursor m/z:](#) 337.0055
[Formula:](#) C₁₄H₁₁ClN₂O₄S

RT: 7.844

[Name:](#) PyroGlu-Val
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 20eV
[Precursor m/z:](#) 227.1037
[Formula:](#) C₁₀H₁₆N₂O₄

RT: 5.719

Difference Head to Tail Side by Side Subtraction
 227.1035 5.719 Head to Tail MF=881 Dot=927 PyroGlu-Val 881 927

[Name:](#) PyroGlu-Val
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 20eV
[Precursor m/z:](#) 227.1037
[Formula:](#) C₁₀H₁₆N₂O₄
[MW:](#) 228 [Exact Mass:](#) 228.111007 [CAS#:](#) 21282-10-0 [NIST#:](#) 1790797 [ID#:](#) 483348 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=26/26 Mz_diff=-4.8ppm Vial_ID=16934 Data_source:Met_2018_2a~4823
[InChIKey:](#) DTSWLLBBGHRXQH-SVRRBLITSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) Theophylline
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=65% 23eV
[Precursor m/z:](#) 179.0574
[Formula:](#) C₇H₈N₄O₂
 RT: 6.001

Name: 1-Stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=20% 37eV

Precursor m/z: 830.5917

Formula: C₄₄H₈₄NO₈P

RT: 11.378

[Difference](#) [Head to Tail](#) [Side by Side](#) [Subtraction](#) / 805 970R

Name: 1-Stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Precursor type: [M+CHO₂]-
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=20% 37eV
Precursor m/z: 830.5917
Formula: C₄₄H₈₄NO₈P
MW: 785 **Exact Mass:** 785.593456 **CAS#:** 27098-24-4 **NIST#:** 1529912 **ID#:** 311616 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Notes: Consensus spectrum; Nreps=27/27; Mz_diff=-1.9ppm; Vial_ID=6071; Metabolite_2016_11_29_ID=86113; micromol/L in water/acetonitrile/for
Ion mode: N
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Ionization: ESI
Collision gas: N₂
Sample inlet: direct flow injection
Spectrum type: MS2
InChIKey: FORFDCPQKJHEBF-VPUSDGANSAN Non-stereo

[Name:](#) Phe-Leu
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 19eV
[Precursor m/z:](#) 277.1558
[Formula:](#) C₁₅H₂₂N₂O₃

RT: 7.621

▲ [277.156_7.621](#) [Head to Tail](#) [Side by Side](#) [Subtraction](#) ▼ [Phe-Leu](#) 921 976R
 Difference [Head to Tail](#) [Side by Side](#) [Subtraction](#) /

[Name:](#) Phe-Leu
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 19eV
[Precursor m/z:](#) 277.1558
[Formula:](#) C₁₅H₂₂N₂O₃
[MW:](#) 278 [Exact Mass:](#) 278.163042 [CAS#:](#) 3303-55-7 [NIST#:](#) 3201705 [ID#:](#) 803449 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=30135 Spec=Consensus Nreps=20/20 Mz_diff=-0.4ppm Data_source:Met_20
[InChIKey:](#) [RFCVXVPWSPOMFJ-STQMWFEEESA-N](#) [Non-stereo](#)

[Name:](#) Rosuvastatin
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 28eV
[Precursor m/z:](#) 480.161
[Formula:](#) C₂₂H₂₈FN₃O₆S

RT: 9.122

[Name:](#) Torasemide
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 38eV
[Precursor m/z:](#) 347.1183
[Formula:](#) C₁₆H₂₀N₄O₃S

RT: 8.507

[Name:](#) Torasemide
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 38eV
[Precursor m/z:](#) 347.1183
[Formula:](#) C₁₆H₂₀N₄O₃S
[MW:](#) 348 [Exact Mass:](#) 348.125612 [CAS#:](#) 56211-40-6 [NIST#:](#) 1674242 [ID#:](#) 416847 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=22/22 Mz_diff=-1.4ppm Vial_ID=14330 Data_source=Met_2017_07f~2832
[InChIKey:](#) NGBFQHCMQLJNZ-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

Name: 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=55% 19eV

Precursor m/z: 179.0714

Formula: C₁₀H₁₂O₃

RT: 9.152

▲ 179.0713_9.152 Head to Tail MF=859 Dot=988 ▼ 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
 Difference ▲ Head to Tail ▲ Side by Side ▲ Subtraction / 859 988R

Name: 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
Precursor type: [M-H]-
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=55% 19eV
Precursor m/z: 179.0714
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180 **Exact Mass:** 180.078644 **CAS#:** 94-13-3 **NIST#:** 1469482 **ID#:** 269345 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Notes: Consensus spectrum; Nreps=17/17; Mz_diff=-2.2ppm; micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=11080; Metabolite_201
Ion mode: N
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Ionization: ESI
Collision gas: N2
Sample inlet: direct flow injection
Spectrum type: MS2
InChIKey: QELSKZBZTMNZEB-UHFFFAOYSA-N Non-stereo

Name: 7 α ,17 α -Dimethyl-5 β -androstane-3 α ,17 β -diol glucuronide

Precursor type: [M-H]⁻

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=45% 44eV

Precursor m/z: 495.2963

Formula: C₂₇H₄₄O₈

RT: 9.969

Name: 7 α ,17 α -Dimethyl-5 β -androstane-3 α ,17 β -diol glucuronide

Precursor type: [M-H]⁻

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=45% 44eV

Precursor m/z: 495.2963

Formula: C₂₇H₄₄O₈

MW: 496 **Exact Mass:** 496.303617 **NIST#:** 1389287 **ID#:** 214306 **DB:** hr_msms_nist

Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center

Notes: Spec=Consensus Nreps=24/24 Mz_diff=-1.0ppm micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Vial_ID=8121 Metabolite_2015_ID=1

Ion mode: N

Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap

Ionization: ESI

Collision gas: N₂

Sample inlet: direct flow injection

Spectrum type: MS2

InChIKey: PCMAVZDVKFXHRU-JAOKJGKVS-A-N Non-stereo

Name: 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=45% 17eV

Precursor m/z: 197.068

Formula: C₇H₁₀N₄O₃

RT: 1.154

▲ Difference ▲ Head to Tail ▲ Side by Side ▲ Subtraction /
 197.0681_1.154 Head to Tail MF=568 Dot=772 ▼ 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil 568 772R

Name: 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil
Precursor type: [M-H]-
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=45% 17eV
Precursor m/z: 197.068
Formula: C₇H₁₀N₄O₃
MW: 198 **Exact Mass:** 198.07529 **CAS#:** 19893-78-8 **NIST#:** 1682247 **ID#:** 422832 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Ion mode: N
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Ionization: ESI
Collision gas: N₂
Sample inlet: direct flow injection
Spectrum type: MS2
Notes: Spec=Consensus Nreps=28/28 Mz_diff=-2.5ppm Vial_ID=7164 Data_source:Met_2017_08c~203
InChIKey: POQOTWQIYYNXAT-UHFFFAOYSA-N Non-stereo

Name: 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

Precursor type: [M+CHO₂]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=25% 28eV

Precursor m/z: 566.3463

Formula: C₂₆H₅₂NO₇P

RT: 11.572

[Difference](#) [Head to Tail](#) [Side by Side](#) [Subtraction](#) / 653 942R

Name: 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Precursor type: [M+CHO₂]-
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=25% 28eV
Precursor m/z: 566.3463
Formula: C₂₆H₅₂NO₇P
MW: 521 **Exact Mass:** 521.34814 **CAS#:** 19420-56-5 **NIST#:** 1529434 **ID#:** 311171 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Notes: Consensus spectrum; Nreps=21/21; Mz_diff=-4.4ppm; Vial_ID=6037; Metabolite_2016_11_29_ID=85635; micromol/L in water/acetonitrile/for
Ion mode: N
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Ionization: ESI
Collision gas: N₂
Sample inlet: direct flow injection
Spectrum type: MS2
InChIKey: YAMUFBLWGFICM-PTGWMXDISA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) Androsterone glucuronide
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 34eV
[Precursor m/z:](#) 465.2494
[Formula:](#) C₂₅H₃₈O₈

RT: 9.601

[Name:](#) Androsterone glucuronide
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 34eV
[Precursor m/z:](#) 465.2494
[Formula:](#) C₂₅H₃₈O₈
[MW:](#) 466 [Exact Mass:](#) 466.256668 [CAS#:](#) 1852-43-3 [NIST#:](#) 1387994 [ID#:](#) 213442 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=24/24 Mz_diff=1.1ppm micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Vial_ID=8102 Metabolite_2015_ID=10
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) VFUIRAVTUVCQTF-BSOWLZGZSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) Homovanillic acid sulfate
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 23eV
[Precursor m/z:](#) 261.0075
[Formula:](#) C₉H₁₀O₇S

RT: 5.446

▲ 261.0071 5.446 Head to Tail MF=895 Dot=971 Homovanillic acid sulfate ▼ 895 971R

Difference ▲ Head to Tail ▲ Side by Side ▲ Subtraction /

[Name:](#) Homovanillic acid sulfate
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 23eV
[Precursor m/z:](#) 261.0075
[Formula:](#) C₉H₁₀O₇S
[MW:](#) 262 [Exact Mass:](#) 262.014723 [CAS#:](#) 38339-06-9 [NIST#:](#) 1261224 [ID#:](#) 127959 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Consensus spectrum; micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=7207; mz_diff=0.0005; Metabolite_2014_ID=10272; Nrc
[Ion mode:](#) N
[Spectrum type:](#) MS2
[Collision gas:](#) N₂
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Ionization:](#) ESI
[InChIKey:](#) IACOAKYXFIWAQN-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) 3-Methylglutaryl carnitine
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 25eV
[Precursor m/z:](#) 288.1453
[Formula:](#) C₁₃H₂₃NO₆

RT: 4.861

[Name:](#) 3-Methylglutaryl carnitine
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 25eV
[Precursor m/z:](#) 288.1453
[Formula:](#) C₁₃H₂₃NO₆
[MW:](#) 289 [Exact Mass:](#) 289.152538 [CAS#:](#) 102673-95-0 [NIST#:](#) 1475158 [ID#:](#) 273162 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Consensus spectrum; Nreps=18/24; Mz_diff=5.6ppm; Vial_ID=12399; Metabolite_2016_11_29_ID=31358; micromol/L in water/acetonitrile/for
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) HFCPFJNSBPQJDP-UHFFFAOYSA-N Non-stereo

[Name:](#) 1-Methyluric acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=50% 19eV
[Precursor m/z:](#) 181.0367
[Formula:](#) C₆H₆N₄O₃

RT: 4.451

[Name:](#) 1-Methyluric acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=50% 19eV
[Precursor m/z:](#) 181.0367
[Formula:](#) C₆H₆N₄O₃
[MW:](#) 182 [Exact Mass:](#) 182.04399 [CAS#:](#) 708-79-2 [NIST#:](#) 1360293 [ID#:](#) 194832 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=19/19 Mz_diff=-1.1ppm micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Vial_ID=1841 Metabolite_2015_ID=7
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) QFDRTQONISXGJA-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) Telmisartan
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 38eV
[Precursor m/z:](#) 513.2296
[Formula:](#) C₃₃H₃₀N₄O₂

RT: 9.104

[Name:](#) Piroxicam
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Collision energy:](#) 35 eV
[Precursor m/z:](#) 330.0554
[Formula:](#) C₁₅H₁₃N₃O₄S

RT: 8.982

[Name:](#) Kaempferol 3-glucuronoside
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 41eV
[Precursor m/z:](#) 461.0725
[Formula:](#) C₂₁H₁₈O₁₂

RT: 8.346

[Name:](#) Kaempferol 3-glucuronoside
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 41eV
[Precursor m/z:](#) 461.0725
[Formula:](#) C₂₁H₁₈O₁₂
[MW:](#) 462 [Exact Mass:](#) 462.079826 [CAS#:](#) 22688-78-4 [NIST#:](#) 1929731 [ID#:](#) 593856 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=25/25 Mz_diff=-4.1ppm Vial_ID=24245 Data_source=Met_2018_10a~611
[InChIKey:](#) FNTJYCFNVUBOL-ZUGPOPFOSA-N Non-stereo

[Name:](#) Valsartan
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 30eV
[Precursor m/z:](#) 434.2198
[Formula:](#) C₂₄H₂₉N₅O₃

RT: 9.472

[Name:](#) Valsartan
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=35% 30eV
[Precursor m/z:](#) 434.2198
[Formula:](#) C₂₄H₂₉N₅O₃
[MW:](#) 435 [Exact Mass:](#) 435.22704 [CAS#:](#) 137862-53-4 [NIST#:](#) 1407760 [ID#:](#) 226855 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=4/4 Mz_diff=0.9ppm micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Vial_ID=9476 Metabolite_2016_ID=813;
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) ACWBQPMHGXGDFX-QFIPXVFZSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) 4-Hydroxyvalsartan
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 27eV
[Precursor m/z:](#) 450.2147
[Formula:](#) C₂₄H₂₉N₅O₄

RT: 8.894

Name: N2-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-glutamine

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=40% 27eV

Precursor m/z: 302.1146

Formula: C₁₅H₁₇N₃O₄

RT: 6.852

▲ 302.1153_6.852 Head to Tail MF=791 Dot=977 ▼ N2-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-glutamine 791 977R

Difference \ Head to Tail \ Side by Side \ Subtraction /

Name: N2-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-glutamine
Precursor type: [M-H]-
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=40% 27eV
Precursor m/z: 302.1146
Formula: C₁₅H₁₇N₃O₄
MW: 303 **Exact Mass:** 303.121906 **CAS#:** 3001-92-1 **NIST#:** 3195488 **ID#:** 797372 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Ion mode: N
Instrument: Thermo Finnigan Elite Orbitrap
Ionization: ESI
Collision gas: N₂
Sample inlet: direct flow injection
Spectrum type: MS2
Notes: micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=29379 Spec=Consensus Nreps=23/23 Mz_diff=-1.0ppm Data_source:Met_20
InChIKey: DVJJIJAYHBZALQJ-LBPRGKRZSA-N Non-stereo

[Name:](#) 3-Sulfobenzoic acid
[Precursor type:](#) [M-H-CO2]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=90% 29eV
[Precursor m/z:](#) 156.9965
[Formula:](#) C7H6O5S

RT: 3.425

Difference \ Head to Tail \ Side by Side \ Subtraction /
 156.9964_3.425 Head to Tail MF=430 Dot=832 3-Sulfobenzoic acid 430 832R

[Name:](#) 3-Sulfobenzoic acid
[Precursor type:](#) [M-H-CO2]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=90% 29eV
[Precursor m/z:](#) 156.9965
[Formula:](#) C7H6O5S
[MW:](#) 202 [Exact Mass:](#) 201.993594 [CAS#:](#) 121-53-9 [NIST#:](#) 3188028 [ID#:](#) 789912 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N2
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=28752 Spec=Consensus Nreps=21/21 Mz_diff=0.6ppm Data_source:Met_201
[InChIKey:](#) QMWGSOMVXSRXQX-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

Name: 4-Ethoxy-6-methoxycoumarin

Precursor type: [M+H]⁺

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=15% 6eV

Precursor m/z: 221.0808

Formula: C₁₂H₁₂O₄

RT: 8.69

▲ 221.0797_8.69 Head to Tail MF=222 Dot=883 4-Ethoxy-6-methoxycoumarin 222 883

▼ Difference ▲ Head to Tail ▲ Side by Side ▲ Subtraction /

Name: 4-Ethoxy-6-methoxycoumarin
Precursor type: [M+H]⁺
Instrument type: HCD
Collision energy: NCE=15% 6eV
Precursor m/z: 221.0808
Formula: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220 **Exact Mass:** 220.073559 **CAS#:** 720676-54-0 **NIST#:** 1226631 **ID#:** 105683 **DB:** hr_msms_nist
Other DBs: None
Comment: NIST Mass Spectrometry Data Center
Notes: Consensus spectrum; Acetonitrile/Water/Formic acid; Vial_ID=4118; mz_diff=-0.0004; Nreps=14/14
Spectrum type: MS2
Instrument: Thermo Finnigan Velos Orbitrap
Sample inlet: direct flow injection
Ionization: ESI
Collision gas: N₂
Ion mode: P
InChIKey: FYBUBXWSAKPMFF-UHFFFAOYSA-N **Non-stereo**

[Name:](#) Monobutyl phthalate
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=25% 11eV
[Precursor m/z:](#) 221.0819
[Formula:](#) C₁₂H₁₄O₄

RT: 9.187

[Name:](#) Monobutyl phthalate
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=25% 11eV
[Precursor m/z:](#) 221.0819
[Formula:](#) C₁₂H₁₄O₄
[MW:](#) 222 [Exact Mass:](#) 222.089209 [CAS#:](#) 131-70-4 [NIST#:](#) 1258283 [ID#:](#) 125936 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Consensus spectrum; micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=7135; mz_diff=0.0005; Metabolite_2014_ID=7323; Nref
[Ion mode:](#) N
[Spectrum type:](#) MS2
[Collision gas:](#) N₂
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Ionization:](#) ESI
[InChIKey:](#) YZBOVSFWWNVKRJ-UHFFFAOYSA-N [Non-stereo](#)

[Name:](#) 3-O-Methylgallic acid
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 20eV
[Precursor m/z:](#) 183.0299
[Formula:](#) C₈H₈O₅

RT: 5.96

[Name:](#) 3-O-Methylgallic acid
[Precursor type:](#) [M-H]⁻
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=55% 20eV
[Precursor m/z:](#) 183.0299
[Formula:](#) C₈H₈O₅
[MW:](#) 184 [Exact Mass:](#) 184.037173 [CAS#:](#) 3934-84-7 [NIST#:](#) 1468715 [ID#:](#) 268784 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Consensus spectrum; Nreps=15/15; Mz_diff=-1.1ppm; micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1); Vial_ID=11126; Metabolite_201
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) KWCCUYSXAYTNKA-UHFFFAOYSA-N Non-stereo

[Name:](#) Eplerenone hydroxy acid
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 25eV
[Precursor m/z:](#) 431.2075
[Formula:](#) C₂₄H₃₂O₇

RT: 8.441

[Name:](#) L-Kynurenine
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 18eV
[Precursor m/z:](#) 207.0775
[Formula:](#) C₁₀H₁₂N₂O₃

RT: 4.361

[Name:](#) L-Kynurenine
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 18eV
[Precursor m/z:](#) 207.0775
[Formula:](#) C₁₀H₁₂N₂O₃
[MW:](#) 208 [Exact Mass:](#) 208.084792 [CAS#:](#) 2922-83-0 [NIST#:](#) 1343101 [ID#:](#) 182483 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=20/23 Mz_diff=0.5ppm micromol/L in water/acetonitrile/formic acid (50/50/0.1) Vial_ID=15 Metabolite_2015_ID=5838
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[InChIKey:](#) YGFSJZOEDVAXAB-QMMMGPBSA-N Non-stereo

[Name:](#) N-Oleoyl-L-serine
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=30% 22eV
[Precursor m/z:](#) 368.2806
[Formula:](#) C₂₁H₃₉NO₄

RT: 11.379

Name: Gentisic acid 5-O-glucoside

Precursor type: [M-H]-

Instrument type: HCD

Collision energy: NCE=45% 28eV

Precursor m/z: 315.0722

Formula: C₁₃H₁₆O₉

RT: 4.954

[Name:](#) Gentisic acid 5-O-glucoside
[Precursor type:](#) [M-H]-
[Instrument type:](#) HCD
[Collision energy:](#) NCE=45% 28eV
[Precursor m/z:](#) 315.0722
[Formula:](#) C₁₃H₁₆O₉
[MW:](#) 316 [Exact Mass:](#) 316.079432 [CAS#:](#) 1820-89-9 [NIST#:](#) 3005226 [ID#:](#) 651313 [DB:](#) hr_msms_nist
[Other DBs:](#) None
[Comment:](#) NIST Mass Spectrometry Data Center
[Ion mode:](#) N
[Instrument:](#) Thermo Finnigan Elite Orbitrap
[Ionization:](#) ESI
[Collision gas:](#) N₂
[Sample inlet:](#) direct flow injection
[Spectrum type:](#) MS2
[Notes:](#) Spec=Consensus Nreps=23/23 Mz_diff=-5.4ppm Vial_ID=23652 Data_source=Met_2018_8g~1046
[InChIKey:](#) CBTFERBMQAROP-BZNQNGANSA-N [Non-stereo](#)